

СТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТЕГУ ЯК СТРАТЕГІЯ БРЕНДИНГУ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА

Пандирева Єлизавета ¹

¹ докторка філософії (Ph.D), викладач кафедри графічний дизайн
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Україна, art_calligraphy@ukr.net

Анотація. У представленому дослідженні аналізується тенденція райтерів до створення авторських тегів за принципом корпоративного логотипу, а відтворення та поширення за стратегією рекламного брендингу. Сенс створення тегу представляє парадокс, який полягає у кодуванні свого імені в унікальному авторському стилі, де складні літерні форми можуть побачити всі, але не всі можуть прочитати їх зміст. Тобто райтери навмисно роблять свій тег складним для прочитування і водночас виразним, цілісним і грамотно закомпонованим для більшої впізнаваності. Подібно до корпоративного бренду райтер «просуває» авторський тег через повторення впізнаваного образу: логотип компанії — тег райтера; брендова айдентика — стиль напису, кольори, форма літер, ритм, динаміка; репутація бренду — репутація райтера в спільноті (його «street cred»).

Ключові слова: графіті, тег, брендинг, логотип, візуальне середовище міста.

Вступ. Графіті, зазвичай, є формою публічного мистецтва і часто вважається вандалізмом. Стиль графіті розвинувся як субкультура, яка створила перехід від мистецтва графіті до графічного дизайну. Парадокс полягає в тому, що творці тегів (графіті написів) застосовують ті самі стратегії брендингу по відношенню до своїх творів, які на їхню думку, вони так відчайдушно ігнорували. Створюючи їх в специфічному «вуличному» стилі, імітуючи символічні прийоми рекламної торгівлі — стиль, стратегію та форму.

Обговорення. На початку 1970-х рр. мережа райтерів зробили прорив у публічному просторі, піднявши стиль графіті на новий рівень значущості, отримавши прямий доступ до публіки. Як зауважує райтер 12 Midnite: Графіті — це найкращий спосіб прорекламувати ідею (Rafferty, 1991, p. 16-26). Повертаючи собі відповідальність за створення мистецтва як стилю життя, ці

митці перейняли контроль над засобами розповсюдження, таким чином підтверджуючи особливість власного особистого бачення мистецтва як невід'ємної частини повсякденного життя. Почуваючись зрадженими інституційними обмеженнями, які обмежують доступ до каналів зв'язку, вони звернулися до вулиць «обійшовши» цензуру.

Райтери створюють теги застосовуючи імітацію образів, що схожа за формою виробництва з засобами масової інформації, таким чином залучаючи глядача до реакції. Схожий принцип використовується і в рекламному образі, що заманює пасивне міське око в стан культурного шоку. Грамотно розроблений, цілісний, створений в специфічній техніці рукотворно графічним способом тег має авторитет корпоративного логотипу, що швидко поширюється по всьому місту.

Особливість графіті стилю полягає в тому, що кожен райтер створює свою унікальну систему символів, яку можна використовувати і інтерпретувати різними способами. Прочитування цих символів може розповісти нам про автора, культуру регіону, соціальну мережу, вірування та ін. Теги у візуальному середовищі міста, використовують корпоративні рекламні трюки, забезпечуючи безкоштовну рекламу і доводячи до сумніву стратегії техніки масової культури, такі як: розподіл, накопичення, і споживання. Тобто, теги функціонують у міському просторі як нелегальний маркетинг. Райтери інтуїтивно або свідомо використовують ті ж механізми, що і рекламодавці:

- *впізнаваність логотипу* — сталість тега або стилю напису;
- *повторення* — масове нанесення на різні поверхні (бомбінг);
- *позиціонування бренду* — вибір стратегічних локацій (центральні вулиці, потяги, дахи);
- *вплив* — поширення через фотографії, соцмережі, графіті-фестивалі;
- *асоціації та імідж* — візуальна мова, що відображає характер, культуру, настрої автора.

Таким чином, райтер «брендує» себе у міському середовищі, створюючи мережу знаків, які утворюють його візуальну територію впливу. Як наголошує А. Гомез у своєму інтерв'ю: «Ви можете достукатися до чиеїсь свідомості через відкритий простір, ви можете купити рекламний щит, ви можете купити рекламний простір, ви можете зробити все це, але художник насправді не має такої здатності, але водночас хоче мати владу, яку мають рекламодавці і хоче мати здатність впливу» (Snyder, 2009, p. 85).

На відміну від корпоративного брендингу, метою райтера є не продаж, а присутність, визнання і слава. У цьому сенсі тег виступає формою антикапіталістичного брендингу, тобто він використовує механізми реклами для вираження своєї ідентичності, а не товару. Райтери змагаються не за гроші, а за символічний капітал (за П'єром Бурдьє):

- репутація у спільноті;
- видимість у просторі;

- оригінальність стилю;
- історичний слід («being up»).

Такий підхід наочно ілюструє брендингової стратегії — створення цінності через візуальну присутність. Так, наприклад, думка невідомого автора в книзі «Історія американських графіті»: «Просто як і в рекламі — мати миттєво впізнаваний стиль або логотип було важливою роботою на вулиці чи в поїзді. Не можна покладатися на увагу аудиторії більше ніж на частку секунди, тому встановлення цього зв'язку було вирішальним» (Gastman, 2010, р. 382). Райтери використовують візуальне середовище, як поле для самопрезентації стильних логотипів з наміром представлення їх як товарного знаку (Carrington, 2009, р. 154).

Висновки: Використання графіті написів на межі між мистецтвом, рекламою та вандалізмом призвело до стратегій брендингу, де передача авторського унікального стилю автора в специфічній рукотворно графічній манері виконання швидко розпізнається. Такі художні практики виступають одночасно як особисте самовираження, так і засіб комунікації в межах субкультури: імітація символічних прийомів рекламної торгівлі, стратегії та форми, а також швидкість поширення у візуальному середовищі.

Літературні джерела

1. Carrington V. (2009). I write, therefore I am: text in the city. *Visual Communication*, 8(4), 409-425.
2. Gastman R., Neelon C. (2010). The History of American Graffiti New York: HarperDesign, 382.
3. Rafferty P. (1991). The Street Art / Graffiti of Youth: Questioning «the Normalizing Influence of Tradition». *PhenomenoIo' + Pedagogy*. Volume 9, 16-26.
4. Sung H. Ch. (2007). Graffiti: A visual vernacular as graphic design source. Ames, Iowa: Iowa State University, 10.
5. Snyder G.J. (2009). Graffiti lives. Beyond the Tag in New York's Urban Underground. New York: New York University Press., 24.